

O‘zbekiston to‘qimachilik tarmog‘i - rivojlanish holati va istiqbollari

Yulduz B. Allayeva

Assistant, Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti, Toshkent, 100100, O‘zbekiston; 20y387ga@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-6018-8912>

Dolzarblik: O‘zbekiston Respublikasi to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati davlat iqtisodiyotining jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bunga o‘z xom ashyo bazasining mavjudligi va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga bo‘lgan talabning muttasil ortib borishi katta yordam bermoqda.

Maqsad: O‘zbekiston Respublikasi to‘qimachilik sanoatining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari bo‘yicha tadqiqot o‘tkazish.

Usullar: 2020-2022-yillar oralig‘idagi statistik ma‘lumotlar va sohaning rivojlanish ko‘rsatkichlari tahlilidan foydalanilgan.

Natijalar: O‘zbekiston Respublikasi to‘qimachilik va yengil sanoatining salohiyati, uning iqtisodiyotni rivojlantirish, eksportni oshirish, rivojlanishning klaster modelini joriy etish, aholi bandligini ta‘minlashdagi o‘rni ochib berilgan. Zamonaviy sharoitda mahsulot ishlab chiqarishning energiya samaradorligini oshirish yo‘llari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: yengil va to‘qimachilik sanoati, klaster, tarkibiy islohotlar, raqobat, eksport.

Текстильная отрасль узбекистана – состояние и перспективы развития

Юлдуз Б. Аллаева

Ассистент, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Ташкент, 100100, Узбекистан; 20y387ga@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-6018-8912>

Актуальность: текстильная и швейно-трикотажная промышленность Республики Узбекистан является одной из динамично развивающихся отраслей экономики государства. Этому в значительной степени способствуют наличие собственной сырьевой базы и постоянно растущий спрос на производимую продукцию.

Цель: проведение исследования современного состояния и перспектив развития текстильной промышленности Республики Узбекистан.

Методы: в исследовании использованы статистические данные за период 2020-2022 годы и анализ показателей развития данной отрасли.

Результаты: раскрыт потенциал текстильной и лёгкой промышленности Республики Узбекистан, определена их роль в развитии экономики, росте экспорта, внедрении кластерной модели развития, обеспечении занятости населения. Показаны пути повышения энергоэффективности производства продукции в современных условиях.

Ключевые слова: лёгкая и текстильная промышленность, кластер, структурные реформы, конкуренция, экспорт.

Textile industry of uzbekistan – current state and development prospects

Yulduz B. Allayeva

Assistant, Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Tashkent, 100100, Uzbekistan; 20y387ga@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-6018-8912>

Relevance: the textile and garment-knitting industry of the Republic of Uzbekistan is one of the dynamically developing sectors of the national economy. This is largely facilitated by the availability of its own raw material base and the constantly growing demand for the products produced.

The goal: to conduct research on the current state and development prospects of the textile industry of the Republic of Uzbekistan.

Methods: The research uses statistical data for the period 2020-2022 and analyzes the development indicators of this industry.

Results: the potential of the textile and light industry of the Republic of Uzbekistan is revealed, its role in economic development, export growth, the implementation of the cluster development model, and ensuring employment of the population. The ways to increase energy efficiency in product

For citation: Allayeva Y.B. Textile industry of uzbekistan – current state and development prospects. Scientific and technical journal of Problems of Energy and Sources Saving, 2025, no. 1, pp. 147-152.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104277>

Received: 10.01.2025

Revised: 5.02.2025

Accepted: 20.03.2025

Published: 25.03.2025

Copyright: © Yulduz B. Allayeva, 2025. Submitted to Problems of Energy and Sources Saving for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

manufacturing under modern conditions are demonstrated.

Keywords: light and textile industry, cluster, structural reforms, competition, export.

1. Введение (Introduction)

В данной статье проводится обзорное исследование современного состояния и перспектив развития текстильной промышленности Республики Узбекистан. Системный анализ показателей развития текстильной индустрии за годы независимости показал, что отрасль является одним из локомотивов производства экспортоориентированной продукции [1].

Важнейшее значение в развитии текстильной промышленности имеют Указы Президента Республики Узбекистан: №УП-2 от 10.01.2023 г. «О мерах по поддержке деятельности хлопково-текстильных кластеров, коренному реформированию текстильной и швейно-трикотажной промышленности, а также дальнейшему повышению экспортного потенциала сферы» и №УП-155 от 02.09.2023 г. «О дополнительных мерах по финансовой поддержке текстильной промышленности».

Данные документы направлены на развитие текстильной промышленности, и их подписание ещё раз доказывает, что государство оказывает масштабную поддержку текстильной индустрии, превращает её в одну из динамично развивающихся отраслей республики; это будет способствовать превращению Узбекистана в региональный текстильный хаб с экспортом до 10 млрд долл. к 2027 году [1]. В этих документах предусмотрены средства в размере 200 млн долл. для непрерывного обеспечения оборотными средствами предприятий, экспортирующих ткань, трикотажное полотно и готовую швейно-трикотажную продукцию. В рамках реализации задач, поставленных в этих документах, в сфере производства обивочных, ковровых, малярно-отделочных, готовых швейных и трикотажных изделий с выделением кредитных линий в размере 100 млн долл., уже разработаны 14 проектов на сумму 114 млн долл., на которые подали заявки более 10 предприятий [1].

Президентом страны обозначена цель - довести экспорт текстильной продукции до 5 млрд долларов в год, а уровень использования мощностей швейно-трикотажных производств планируется нарастить с нынешних 65 до 81% [1].

Текстильная и лёгкая промышленности являются основными производственными комплексами и имеют особое значение в экономике Узбекистана. Это обусловлено, прежде всего, наличием собственной богатой сырьевой базы – хлопка и, шелка, которая позволяет производить конкурентную на внешних рынках готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью [1,8-10].

Развитие хлопководства в Узбекистане основывается на применении самых передовых агротехнологий, выведении новых сортов с улучшенными свойствами и внедрении инновационных разработок в хлопкоочистительную промышленность. Так, за годы независимости узбекскими селекционерами было выведено 162 сорта хлопчатника. 45 из них, отличающихся скороспелостью, повышенной урожайностью, длиной и чистотой волокна, устойчивых к вредителям и климатическим особенностям разных регионов страны, включены в государственный реестр и рекомендованы для культивирования [5].

2. Методы и материалы (Methods and materials)

Узбекистан является шестым в мире производителем хлопка со среднегодовым объемом урожая 3 млн т, что позволяет говорить о наличии сравнительных преимуществ для формирования крупного текстильно-швейного производственного сектора [7].

Состояние текстильной промышленности. Техническое оснащение отрасли составляет самое современное, высокопроизводительное оборудование из Италии, Германии, США, Швейцарии, Великобритании и других стран, в результате чего производительность труда возросла в 3,9 раза [10]. Всего в текстильной и швейно-трикотажной промышленности Республики Узбекистан, по состоянию на 01.10.2022 г., работало 14 447 предприятий. По сравнению с 2016 годом их количество увеличилось более чем в два раза. За анализируемый период объем производства в отрасли увеличился на 137,6%. Текстильная промышленность стала движущей силой экономического развития страны [2].

За прошедшие 2017–2022 гг., за счёт реализации около 430 новых проектов на сумму 3,6 млрд долл. создано более 95 тыс. новых рабочих мест. На сегодняшний день в отрасли задействовано около 600 тыс. человек [1].

Сегодня, благодаря самому современному парку текстильного оборудования, отрасль обладает потенциалом по переработке 1,3 млн т хлопкового волокна [1].

В настоящее время в Узбекистане производятся хлопчатобумажные, шерстяные, шёлковые ткани, а также нетканые материалы, текстильная галантерея, пряжи, трикотажное полотно, швейная и кожевенно-обувная продукция, оборудование для текстильной промышленности [14].

Производственные мощности по основному ассортименту продукции составляют [2]:

- пряжа - 705 тыс. т;
- ткани - 1,2 млрд кв.м;
- трикотажное полотно - 140 тыс. т;
- готовые изделия - 2,2 млн шт;
- чулочно-носочные изделия - 132 млн шт.

В табл.1 приведены данные по производству натуральных волокон и потреблению синтетических волокон.

Таблица 1. Производство натуральных волокон и потребление синтетических волокон в 2020 году (тонн)

Table 1. Production of Natural Fibers and Consumption of Synthetic Fibers in 2020 (tonn)

МАТЕРИАЛ	ПРОИЗВОДСТВО В 2020 ГОДУ
ПРОИЗВОДСТВО	
Хлопок - сырец	3 082 000
Хлопок - волокно	574 800
Хлопок - пряжа	460 500
Шерсть	35 422
Шелк – влажный, сырой кокон	1 200
Шелк - волокно	800
ПОТРЕБЛЕНИЕ	
Синтетические волокно	93 911

3. Результаты и обсуждения (Results and discussion)

Создание кластеров. Одной из главных реформ в области регулирования межхозяйственных отношений производителей и предприятий-переработчиков стало внедрение кластерной формы хозяйствования, что позволяет создавать единую производственную цепочку от сырья до готовой продукции. Переход на кластерную систему за короткий промежуток времени создал почву для кардинальных изменений в сырьевых звеньях сельского хозяйства и текстильной промышленности. В частности, только переработка волокна в хлопководстве увеличилась в 2,5 раза и достигла 100%, также в разы увеличилось производство пряжи и готовой продукции, соответственно растёт и объём экспорта. В кластерах выращивается более 3,4 млн тонн хлопка-сырца, что составляет более 90% от всего урожая хлопка страны. Достигнута устойчивость и прозрачность цепочки поставок на глобальном рынке [1].

За несколько лет кластерная модель показала свою эффективность относительно прежней модели взаимоотношений между фермерами, хлопкоперерабатывающими предприятиями и производителями товаров из хлопка. Урожайность в кластерах увеличилась за последние четыре года на 6,2 центнера с гектара. В итоге, за последующие три года с момента апробирования кластерной модели и создания первого хлопково-текстильного кластера в 2017-м, их количество резко выросло.

Таким образом, переход в масштабах республики на кластерную модель обеспечил за короткий период времени кардинальное изменение цепочки в сфере: от производства сырья до готовой продукции [1].

Экономика и экспорт продукции текстильной промышленности.

Продукция ГАК «Узбекнгилсаноат» экспортируется в более чем 40 стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки [3]. По данным Госкомстата Узбекистана по итогам января-июля 2022 года экспорт текстильной продукции из Узбекистана осуществлен на сумму 1916,5 млн долл., что составило 17 % от общего объема экспортных поставок. По сравнению с январем - июлем 2021 года он вырос на 19,2 %. В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают хлопчатобумажная пряжа (51,3%), а также готовые трикотажные и швейные изделия (25,1%). В январе-июле 2022 года более 494 видов текстильной продукции было экспортировано в 67 стран мира [7]. Роль легкой промышленности в экономике Узбекистана заметно возросла: ее доля в ВВП составила 8,8%, в объеме промышленной продукции – 14,8%, в объеме производства непродовольственных потребительских товаров – свыше 44%.

Одним из самых крупных и надежных партнеров для узбекских текстильщиков остается Россия. Официальная статистика зафиксировала, что за семь месяцев 2022 года в Российскую Федерацию отгружено текстильной продукции на 698,3 млн долл. с приростом 35,6% к аналогичному периоду 2021 года. За 5 лет работы ассоциации «Узтекстильпром» число узбекских экспортеров в РФ выросло в 1,7 раза, экспорт – в 2,7 раза (до 960 млн долл.). Кооперационные связи объединили более 400 производителей пряжи, тканей и трикотажных полотен; инвестициями охвачены 44 предприятия в России и 31 предприятие в Узбекистане. По официальным прогнозам, к 2025 году ожидается рост экспортных поставок до 7 млрд долл. [7].

Созданы более 60 торговых домов предприятий отрасли в 10 странах мира: Германии, Польше, США, России, Литве и других. Весьма важно, что ткани, трикотажное полотно и готовые швейно-трикотажные изделия экспортируются в Европу, Турцию, Египет, Марокко, Северную и Южную Америку, Арабскую Республику, Корею, Японию [1].

Большая часть продукции, производимой на наших фабриках, отвечает требованиям и стандартам европейских и американских производителей, брендов и ритейлеров [1].

В дальнейшем планируется полнее использовать экспортный потенциал и наращивать экспорт отечественной текстильной и швейно-трикотажной продукции. Ещё в 2021 году экспорт вырос до 2,8 млрд долл., с увеличением почти на 50% по отношению к 2020-му. За год экспорт швейно-трикотажных изделий вырос в 2,2 раза: с 657 млн долл. в 2020 году до 1428,2 млн долл. - в 2021-м. В итоге, доля швейно-трикотажных изделий в объеме экспорта текстиля и одежды увеличилась с 35 до 50 %. Для сравнения и ориентира: доля одежды в общем объеме экспорта текстиля и одежды Вьетнама составляет более 75%, Китая – 53 [7]. Кроме того, немаловажным является и дальнейшая диверсификация географии экспорта готовой швейно-трикотажной продукции. К примеру, в 2020 году почти весь объем поставлялся в страны СНГ, из которых 52 % поступали на российский рынок; в 2021-м на фоне роста экспорта в страны Европы, включая Турцию, он составил уже 17 % по сравнению с 3,4% по итогам 2020 года.

Энергоэффективность текстильной промышленности. Предприятия текстильной и легкой промышленности относятся к группе энергоемких производств. Наибольшие расходы энергии происходят на стадии обработки продукции (крашение, сушка, нанесение рисунков и т.д.).

Современный уровень развития производства и техники позволяет снизить потери энергии до 10 – 15 % от расхода первичных ТЭР. Только применение новейших энергосберегающих технологий позволит дополнительно уменьшить расход энергоресурсов в 2 – 4 раза.

В целях решения вопросов с обеспечением электроэнергией, государство выделяет отрасли субсидии и льготы на установку солнечных панелей и коллекторов на предприятиях [1].

Основные направления снижения потребления энергоресурсов на предприятиях отрасли можно представить следующим образом [16]:

- усовершенствование и внедрение прогрессивных менее энергоемких технологических процессов, и ввод более производительного оборудования, в частности, освоение и внедрение совмещенных технологических процессов и малогабаритного экономичного оборудования;

- освоение и внедрение в производство прядильных самокруточных машин для шерстяной пряжи, усовершенствование отделки тканей и др.

В табл.2 приведены средние удельные расходы электроэнергии на некоторые виды продукции текстильной и легкой промышленности.

Таблица 2. Средние удельные расходы электроэнергии на производство некоторых видов продукции текстильной и легкой промышленности [16]

Table 2. Average specific energy consumption for the production of some types of textile and light industry products [16].

Вид продукции	Удельный расход, кВт.ч/ед.прод.
Ткани, 1000 м ² :	
хлопчатобумажные и штапельные	1018-1110
льняные	1039
шерстяные	2394
шелковые	1292
Трикотажные изделия, 1000 шт.	248-365
Меховые изделия, шт.	60
Швейные изделия, тыс.руб.	700-800
Льноволокно, т	453-550
Обувь кожаная, 1000, пар.	525-781
Отделка окрашенных тканей, т	302
Пошив мешков, 1000 шт.	52
Вата, т	157
Вапин, 1000 м ²	105
Тюфячная вата, т	192
Нитки, 1000 катушек	128
Хлопковолокно, т	368-380
Фарфоровые изделия, т	8900-9400
Резина подошвенная, т	334-359
Клеенки, 1000 м	340-350
Плащевые материалы, 1000 м	240-260
Кожа искусственная, 1000 м ²	440-480
Пленочные материалы, 1000 м ²	440-475

Цели мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при использовании энергоресурсов в текстильной и легкой промышленности состоят в оптимизации следующих систем и процессов: системы сжатого воздуха; насосных систем; систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; систем освещения; процессов сушки и других технологических процессов.

Перспективы развития. При поддержке государства руководство отрасли наметило приоритетные направления развития [1]:

- достижение экономической и финансовой стабильности за счёт обеспечения предприятий сырьевыми ресурсами, повышения уровня использования производственных мощностей, увеличения объёмов производства, в том числе в рамках программы локализации, расширения и диверсификации ассортимента выпускаемой продукции;

- повышение экспортного потенциала и укрепление конкурентоспособности текстильной продукции за счёт дальнейшего углубления структурных преобразований, а также удовлетворение потребностей внутреннего потребительского рынка;

- обеспечение экономической эффективности производства за счёт внедрения в производственный процесс передовых инновационных и цифровых технологий, экологических аспектов, таких как внедрение технологий «зелёной экономики», принципов «циркулярности» во все сферы производства, увеличение энергоэффективности и сокращение объёмов вредных выбросов, ресурсосбережение и повышение культуры производства.

- осуществление активной инвестиционной политики по реализации стратегически значимых проектов, в том числе увеличение прямых и иностранных инвестиций, а также внедрение механизмов развития свободного рынка, обеспечение здоровой конкуренции, создание благоприятных условий для организации предпринимательской деятельности.

4. Заключение (Conclusion)

Реализация намеченных планов по развитию текстильной и швейно-трикотажной сфер экономики Узбекистана, безусловно, будет обеспечена, так как для этого в республике имеются: поддержка государства, мощная ресурсная база, развивающаяся промышленность, научно-технический потенциал и подготовленные кадры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Цифровая трансформация: Устойчивость, прослеживаемость и прозрачность. (<https://uzts.uz/ru/cifrovaya-transformatsiya/19.04.2024>).
2. План мероприятий по устойчивому потреблению и производству (УПП). Полное издание. Республика Узбекистан. Европейский Союз, Программа «SWITCH-Asia». SWITCH-Asia. Ноябрь, 2022. 186 с.
3. http://uzbekembassy.Org/r/press_releases/22948/. Перспективное будущее легкой промышленности.
4. <http://soliqinfo.uz/ru/2012/09/16/uzbekistan-tsentri-tekstilnoi-industri>. Узбекистан — центр текстильной индустрии.
5. <http://titli.uz/index.php/uz/kichik-biznes-va-tadbirkorlik-yili/296-20>. Н.Н.Обломуродов, Ф.И.Исаев, Б.А.Давлатов. Возможности увеличения инвестиций в модернизацию производства предприятий текстильной промышленности.
6. <http://www.stat.uz/press/275132>. Хлопок и текстиль Узбекистана: новые перспективы рынка.
7. Ёрматов И.Т. Проблемы инновационной деятельности текстильной промышленности Узбекистана. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities Volume 14, January, 2023.
8. Yormatov I.T., Yuldasheva N.A. & Toshpulatov I.A. (2020). Issues of electronic trade development in Uzbekistan. Theoretical & Applied Science, (12), 211-215
9. The official website of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. www.stat.uz.
10. Ёрматов И.Т. (2017). Актуальные проблемы повышения инновационного потенциала Узбекистана. Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук, 11(5), 70-73.
11. Носиров И.А. (2016). Влияние научно-технического прогресса на эффективное использование природных ресурсов. Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия, (7), 127-134.
12. Yormatov I.T. (2022). O'zbekistonda iste'mol bozorini to'ldirishda kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning o'рни. Eurasian journal of law, finance and applied sciences. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7161744>.

13. Yuldasheva N.A. (2018). Method of diagnostics of the enterprise in the system of anti-crisis management. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(60), 248.
14. Абатuroв Р. Обзор развития текстильной отрасли Узбекистана в 2017-2020 годах // <https://uzts.uz/obzor-razvitiya-tekstilnoy-otrasli-uzbekistana-v-2017-2020-godah/>.
15. Архипова О. Текстильная промышленность: основные результаты реализации Стратегии развития Узбекистана в период 2017-2020 годы.
16. Аллаева Ю. Перспективы повышения энергоэффективности в текстильной и легкой промышленности Узбекистана, //Журнал «Проблемы энерго- и ресурсосбережения», 2014. №1-2.
17. Аллаева Ю. Перспективы развития и энергоэффективность легкой и текстильной промышленности Узбекистана, //Журнал «Проблемы энерго- и ресурсосбережения», 2014. №4.

REFERENCES

1. Digital Transformation: Sustainability, Traceability, and Transparency. (<https://uzts.uz/ru/cifrovaya-transformatsiya/19.04.2024/>).
2. Action Plan for Sustainable Consumption and Production (SCP). Full Edition. Republic of Uzbekistan. European Union, SWITCH-Asia Program. SWITCH-Asia. November 2022. 186 pages.
3. http://uzbekembassy.Org/r/press_releases/22948/. The Prospective Future of the Light Industry.
4. <http://soliqinfo.uz/ru/2012/09/16/uzbekistan-tsentr-tekstil-noi-industri>. Uzbekistan - The Center of the Textile Industry.
5. <http://titli.uz/index.php/uz/kichik-biznes-va-tadbirkorlik-yili/296-20>. N.N. Oblomurodov, F.I. Isaev, B.A. Davlatov. Opportunities for Increasing Investments in the Modernization of Textile Industry Enterprises.
6. <http://www.stat.uz/press/275132>. Cotton and Textiles of Uzbekistan: New Market Prospects.
7. Yormatov I.T. Problems of Innovative Activity in the Textile Industry of Uzbekistan. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, Volume 14, January 2023.
8. Yormatov, I. T., Yuldasheva, N. A., & Toshpulatov, I. A. (2020). Issues of Electronic Trade Development in Uzbekistan. *Theoretical & Applied Science*, (12), 211-215.
9. The official website of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. www.stat.uz.
10. Yormatov, I. T. (2017). Current Issues of Enhancing the Innovative Potential of Uzbekistan. *Current Issues of Humanities and Socio-Economic Sciences*, 11(5), 70-73.
11. Nosirov, I. A. (2016). The Impact of Scientific and Technological Progress on the Effective Use of Natural Resources. *Politics, Economics, and Social Sphere: Problems of Interaction*, (7), 127-134.
12. Yormatov, I. T. (2022). The Role of Small and Private Entrepreneurship in Filling the Consumer Market in Uzbekistan. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7161744>.
13. Yuldasheva, N. A. (2018). Method of Diagnostics of the Enterprise in the System of Anti-Crisis Management. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(60), 248.
14. Abaturov R. "Review of the Development of the Textile Industry of Uzbekistan in 2017-2020" // <https://uzts.uz/obzor-razvitiya-tekstilnoy-otrasli-uzbekistana-v-2017-2020-godah/>.
15. Arkhipova O. "Textile Industry: Key Results of the Implementation of Uzbekistan's Development Strategy in the Period 2017-2020".
16. Allaeva Y. Prospects for Improving Energy Efficiency in the Textile and Light Industry of Uzbekistan, *Journal of Energy and Resource Conservation Issues*, №1-2, 2014.
17. Allaeva Y. Prospects for Development and Energy Efficiency of the Light and Textile Industry of Uzbekistan, *Journal of Energy and Resource Conservation Issues*, №4, 2014.